

MAKTABGACHA O’RTA YOSHDAGI BOLALARDA NUTQ KAMCHILIKLARINI ANIQLASH VA BARTARAF ETISH YO‘LLARI

F.A.Eshbekova

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti
Maktabgacha va boshlang‘ich fakulteti talabasi

Anotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha o‘rta yoshdagi (4-5 yosh) bolalar nutqida uchraydigan kamchiliklarni aniqlash usullari va metodlari, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yo‘llari, bolalarning bog‘lanishli nutqini, tovushlar tallafuzini va ruhiy xolatini yaxshilash uslublari, psixik jarayonlari va motorikalarini rivojlantirish haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Fonetika, logopediya, nutq, artikulyasiya, dialog, monolog, psixologiya, giperkinez, giperaktiv.

Mamlakatimizda kadrlarni tayyorlash milliy dasturi, maktabgacha ta’lim tarbiyachilari oldiga muhim vazifani-bolalarni maktabda o‘qishga psixologik jihatdan tayyorlash, ya’ni ta’lim olish uchun zarur bo‘lgan ruhiy sifatlar, bilim, ko‘nikma va malakalari tarkib toptirish vazifasini qo‘yadi. Bolaning aqliy rivojlanishida og‘zaki nutqning vujudga kelishi katta ahamiyatga ega. Tarbiyachi bolaning so‘z boyligini aniqlaydi, boyitib boradi va faollashtiradi, bolalarni tovushlarni to‘g‘ri talaffuz etishga o‘rgatadi, og‘zaki nutqning turli shakllarigi – monolog (aytib berish, qayta hikoya qilib berish) va dialogga (so‘zlashuv yoki savol – javob nutqiga), so‘zlarni Grammatik jihatdan to‘g‘ri o‘zlashtirish va to‘g‘ri tuzishga o‘rgatadi. Bolalar bog‘chasida ham, maktabda ham olib boriladigan tillar ta’lim standartlari, dasturida ko‘rsatilgan bilim va malakalarni hosil qilish, shaxsning ba’zi bir xususiyatlarini, hulq-atvorini tarbiyalashga qaratilgan. Maktabgacha ta’lim tashkiloti ta’lim tizimining eng muhim sohasi bo‘lib barkamol avlodning ilk ta’lim va tarbiyasi ana shu bo‘g‘inda shakllanadi.

Shunga ko‘ra maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama barkamol etib tarbiyalashda bog‘lanishli nutqni rivojlantirish ham ta’limning eng muhim tarkibiy

qismlaridan bo`lib hisoblanadi. Maktabgacha ta’lim sohasida bolalarning nutqini rivojlantirish borasida muhim tadqiqotlar olib borilgani holda bog‘lanishli nutqni rivojlantirish, ayniqsa, bu muammoning bolalarda eng samarali davr sanalgan maktabgacha o`rta yoshli bolalarda tevarak-atrofni o`rganish jarayonida nutqini rivojlantirish muhim ahamiyatga egadir. Maktabgacha o`rta yoshli bolalarning tevarak-atrofni o`rganishda bog‘lanishli nutqini rivojlantirish eng zamonaviy texnologiyalarni qo`llash, fikr va jonli so`z, ona tilining hissiy estetik ma’no qirralarini anglab olish, uning go`zalligi, sofligi, boyligini his etish orqali amalga oshiriladi.

Bizga ma’lumki, juda ko`p mashqlar sayr paytida uyushtiriladi. Bolalar sayr paytida baland binolar oldidan o`tishlari mumkin. Shunda quruvchilik kasbi, qurilishda ishlatiladigan g`isht, ganch, qum, ohak va boshqa qurilish materiallari, quruvchilik kasbi -ganchkorlik, g`isht teruvchi, suvoqchi; binolarning balandligi, go`zalligi va hokazolar hakida jumlar tuzadilar, Gulzorlar, borlarga sayohatlar davomida tarbiyachi samolyotlar, poezd par, gullar, favvoralar haqida suhbatlar uyushtirishi mumkin. Suhbatlarda predmetlarning rangi, tusi, soni, katta-kichikligi, turi, o`xshash va farqli tomonlari haqida ham mashq qilib boriladi. "Nima shirin?", "nima uchadi?", "tushirib qoldirilgan so`zlarni toping", "men boshlayman, siz davom ettiring" kabi mashqlar ham Grammatik jihatdan jumalarni to`g`ri tuzishga yo`llaydi. Nutqning tovush madaniyatini shakllantirish bolalarning bog‘lanishli nutqini rivojlantirishda muhimdir. Bolalar ko`pincha s-sh-ch-z-k-q-g`-l-r-j va unli tovushlar p-b-mtovushlarini to`g`ri talaffuz qila olmaydilar. Nutq jarayonida rahmat-yahmat, shamol-samol, chiroyli-tiroyli, kapalak-qapalak, zo`r-so`r so`zlarini talaffuz etishda yo`l qo`yadigan xatoliklarning oldini olish, ya’ni to`g`ri talaffuz etishda artikluyatsion apparatlar bilan to`g`ri ishlash, tish sigmentida ketayotgan tovushlardagi xatoliklarni to`g`irlash va ovoz balandligiga, tovush suratiga e’tibor berish metodik jihatdan muhim ahamiyatga ega.

So`zlashuv (dialogik) nutqni shakllantirish, bog‘lanishli nutqni tarkib toptirishda eng muhim talablardan sanaladi. So`zlashuv nutqi bolaning lug‘at boyligiga bog‘liq bo`ladi. Bunda bolaga murojaat qilganlarida suhbatdoshini eshita olish, tushunish, savollarga to`g`ri javob bera olish bilan birga, so`zlashuv madaniyatini egallab borishi

ham taqozo etiladi. Bolalar bilan suhbat jarayonida ko`proq yo`naltiruvchi savollar beriladi. Masalan, tabiatga sayohat paytida: - Hozir yilning qaysi fasli? – Bahorda tabiatda qanday o`zgarishlar yuz beradi? – Bahorda qanday qushlar uchib keladi? Kabi savollarning berilishi bolalarning dialogic nutqining rivojlanishiga yordam beradi. Bolalarning bog`lanishli nutqini rivojlantirishda monologik nutq; (hikoya qilib berish) ayniqsa, muhim ahamiyat kasb etadi. Monologik nutqda yuqorida sanab o`tilgan bog`lanishli nutq talablarining barchasi jamlangan bo`ladi. Bolalarning monologik nutqining shakllanishi ularni maktabga tayyorlashning asosiy shartlaridan biridir. Zero, bog`lanishli nutq bolalar tafakkurini va unga bog`liq bo`lgan zehnni o`tkirlash, zukkolik kabi hislatlarni ham tarkib toptiradi. Bolalarda hikoya qilish ko`nikmasi uning lug`at boyligi, jumla tuzish malakasi bilan ham ahamiyatlidir. Maktabgacha o`rta yoshli bolalarda muayyan mavzular bo`yicha ertaklar. Rasmlar asosida hikoya tuzish topshirig`i ham berilishi mumkin. Bunday topshiriq ustida ishlash orqali ularda mustakillik, ijodiy faollik rivojlantiriladi. "Bizning oila", "Bahor fasli", "yoz - ugar soz", "qaldirg`ochlar uchib keldi", "qo`g`irchoq teatrida", "qish", "kor", "qorboboning sovg`asi", "qushlar bizning do`stimiz", "Mening to`tilarim", "Hayvonot bogida", "Ertaklar mamlakatida", "Sirkda", "qo`g`irchoqlarim -ovunchoqlarim", "Uchayiq", "quyonlar", "qovoqpolvon" va boshqa mavzularda hikoya tuzishni tavsiya etish bolalarni hayotga qiziqtiradi.

Hikoya qilish bolalarning jummalarni Grammatik jihatdan to`g`ri tuzish, tovushlarni, qo`shimchalarni to`g`ri talaffuz etish, yoshiga mos darajada tasviriy vositalardan to`g`ri foydalana olishiga yordam berib boriladi.

Maktabgacha o`rta yoshli bolalarda nutq kamchiliklarini aniqlash va bartaraf etishda logpedlarning vazifasi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Nutq kamchiligi aniqlangan bolada logopedik yordam ko`rsatishda logoped tomonidan bir oy davomida tekshirish olib boriladi, keyinchalik tekshirish natijalari tuzatish orqali logopedik ta`sir qilish jarayonida yanada aniqlashtiriladi. Bolaning muloqotga kirishini tekshirishda o`rta yoshli bolalar bilan birinchi uchrashuvda logoped bolaning muloqotga qanday kirishishini aniqlaydi: (oson, qiyin yoki xayiqib, qo`rqib, negativizm). Bolaning o`z tengdoshlari bilan qanday nutqiy aloqaga kirishi tekshiriladi, boshqalar bilan oson

nutqiy aloqa o`rnatiladi, tez-tez yoki kamdan-kam urishadi, nutqiy aloqaga kirishishida tashabbuskor yoki sust nutqiy aloqaga kirishishi turg'un bo'ladi. Nutqdan tashqari bo'lgan motorikani tekshirishda logoped bolaga so`z qoidalarini va taqlid bo'yicha quyidagi vazifalarni bajarishni taklif qiladi: - vazifa bo'yicha ikkala oyoqda yoki bir oyoqda yugurish, sakrash; - yurish, yugurish, sakrashda ogohlantirish bo'yicha to`xtash; - bir oyoqda, so`ng ikkinchi oyoqda sanoq ostida turish; - logopedga ko`ptokni otish va uni ilib olish; - polda yotgan «xalqa» ichiga ikkala oyoq uchida sakrab kirish va undan sakrab chiqish; - bayroqchalarni ushlagan holda qo`lni quyidagi buyruqlarga amal qilib harakatlantirish: oldinga, orqaga, yuqoriga, pastga; - cho`kkalab o`tirgan holda polda ko`ptokni u qo`ldan bu qo`lga yumalatish, so`ngra ko`ptokni ko`tarib, o`rindan turish; - yugurish vaqtida ko`ptokni otish va ilib olish; - lentani tugun qilib, so`ng « bantik» qilib bog'lash va boshqalar. Bola motorikasini tekshirish natijasida logoped quyidagi ma'lumotlarni oladi: oyoq, qo`llar muvofiqligi (to`g'ri, noto`g'ri, umuman yo`q); tana muvozanatini sezish, bolaning o`z gavdasini tutishi, harakatlarni bajarish darajasi (to`liq, noto`liq); bir harakatdan ikkinchi harakatga o`tishi (o`z vaqtida, sekinlashgan, yo`q harakatlarni bajarish mustaqilligi (individual yoki logoped yordamida); chapaqaylik, yuz harakatlari me'yorda, samimiy va yuz naylarining giperkineziyasi, sinkeziyasi, ya'ni asosiy harakatlar bilan birga bajariladigan qo`shimcha harakatlar - bir oz yaqqol ifodalangan. Bolaning motor faoliyatini tekshirish natijalarini quyidagi parametrlar bo'yicha umumlashtiramiz.

Bolalar nutqining Grammatik tomonini o`rganish. Buning uchun bolalarga quyidagi vazifalarni bajarish taklif etiladi: - syujetli rasmlar asosida gap tuzish; - narsalarga oid rasmlardan foydalangan holda birlikdagi otlardan ko`plikdagi otlarni hosil qilish (koptok-koptoklar, qalam-qalamlar, kitob-kitoblar va hokazo); - otlardan kichraytirish – erkalash shakllarini hosil qilish. Masalan: uy-uycha, stol-stolcha; - otlardan sifat yasash. Bunda asosiy diqqat bolalarning qay tarzda gap tuzishiga qaratiladi. Bolaga rasmlar yoki davomli rasmlar asosida hikoya qilish, oddiy va murakkab mazmunli matnlarni so`zlab berish taklif etiladi. Bunda so`zlarni bog'lab, matn mazmunini qay darajada so`zlab berishi va undagi kamchiliklar hisobga olib boriladi. Bolaning nutq faolligi darajasi, monologik suhbatga oid nutqdan foydalanish

imkoniyatlari belgilanadi. Bundan tashqari, bolaning nutqiy muomalada tashabbuskorligi, sheʼr, ashula bilishi kabilar ham hisobga olib boriladi. Bolaning faqat nutqini emas, balki uning ruhiy xususiyatlarini, shaxsining eʼtibor talab tomonlari, aqliy holatini ham oʻrganib boriladi. Logoped tekshirish jarayonida bolani faqat kuzatib, u bajargan vazifalarni baxolabgina qolmay, balki kerak boʻlganda bolaga yordam berishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M. “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” gi PQ-2909-sonli Prezident Qarori. Xalq soʻzi.2017 yil, 20 aprel.
2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi “Xalq ta’limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-3931-son Qarori.
3. Oʻzbekiston Respublikasining Ta’lim toʻgʻrisidagi Qonuni. 2020-y.
4. Babayeva.D.R. -“Nutq oʻstirish nazariyasi va metodikasi”-T.:2018-y.
5. V. S. RAXMANOVA. “Defektologiya asoslari”-TOSHKENT:._2017
6. M.Y.AYUPOVA “ Logopediya”-TOSHKENT:._2007-y
7. M.R.PO‘LATXO‘JAYEVA “Defektologiyaning klinik asoslari”-TOSHKENT:._2013-y.